

YOSH AVLOD TARBIYASIDA OILANING O‘RNI

Shukurova Nilufar Gayratovna

Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510889>

Annotatsiya. Ushbu maqola yosh avlodni tarbiyalashda oilaning o‘rnini yoritishga qaratilgan bo‘lib, unda sharq allomalarining ota-onalarning farzand tarbiyasidagi o‘rni haqidagi qarashlari va fikrlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: tarbiya, axloqiy tamoyillar, an‘analar, qadriyatlar, urf-odatlar, o‘zaro munosabatlar.

Аннотация. Данная статья направлена на освещение роли семьи в деле воспитания подрастающего поколения. В ней дан анализ взглядов и мыслей восточных философов о родителях в деле воспитания своих детей.

Ключевые слова: воспитание, моральные принципы, традиции, ценности, обычаи, отношения.

Abstract. This article aims to highlight the role of the family in the upbringing of the younger generation. It provides an analysis of the views and thoughts of Eastern philosophers about parents in the upbringing of their children.

Keywords: education, moral principles, traditions, values, customs, relationships.

Oila – tarbiyada asosiy, uzoq muddatli va eng muhim rol o‘ynaydigan o‘ziga xos jamoa bolib, har bir shaxs oilada ishonch va qo‘rquv, o‘ziga ishonch va tortinchoqlik, xotirjamlik va xavotir, samimiylilik va iliqlik yoki sovuqqonlik kabi fazilatlarga ega bo‘ladi.

Ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi bosqichida har tomonlama rivojlangan barkamol shaxsni shakllantirish masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ta‘lim va tarbiya mazmunini takomillashtirish esa ushbu katta dasturiy masalaning ajralmas qismi hisoblanadi. Bu muammolarni yechish samaradorligi ma‘lum darajada o‘tmishdagi ilg‘or pedagogik g‘oyalardan qay darajada mohirona foydalanilayotganligiga bog‘liq. Tarbiyaga ta‘lim to‘g‘risidagi qonunda shunday ta‘rif beriladi: “tarbiya — aniq maqsadli hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishga, ularning ongini, ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar va dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan tizimli jarayon”. Tarbiya alohida bo‘lgan jarayon emas, u ta‘lim, rivojlanish bilan bog‘liqdir, chunki ularning barchasi ham insonning shaxs sifatida shakllanishiga qaratilgan. Biz shunday yuksak madaniyatli, ma‘naviyatli xalq vakillari ekanimizdan faxrlansak bo‘ladi. Bizning xalqimiz o‘zining axloqiy fazilatlari bilan mashhur. Oilada farzand tarbiyalayotgan ota-onalarimiz ularning odob-axloqiga, insonlar bilan muloqotda o‘zini tutishiga katta e‘tibor beradi. Oila eng qadimiy ijtimoiy institutdir. Turli tarixiy davrlarning qiyinchiliklari, shu davrlarda, ayniqsa, XIX-XX-asrlarda sodir bo‘lgan ulkan o‘zgarishlar va islohotlarga qaramay, bu tuzilma o‘zining tizimini, tarkibini va yosh avlod tarbiyasi uchun jamiyat oldidagi mas‘uliyatini saqlab qoldi. Oila insonlar tomonidan yaratilgan va ularning munosabatlari bu oilaning hayotiyligini belgilab berishini hisobga olsak, oilani eng sof ochiq munosabatlar joyi, jamiyat uchun yuksak madaniyatli, yetuk shaxslarni yetkazib beruvchi ustun deb hisoblash mumkin. Bola tug‘ilgan kundan boshlab oila muhitida yashaydi. Oilaning an‘analari, qadriyatlari va urf-odatlari bolaning shaxsiy fazilatlarni shakllantiradi. Eng muhimi, farzandlar oilaning hayot maktabi orqali jamiyat talablarini his etadilar. Bu o‘rinda ilg‘or pedagogik g‘oyalar oilaviy

tarbiyaning to‘g‘ri yo‘nalishini chuqurlashtirish va mustahkamlash bilan bo‘g‘liq. O‘z mohiyatiga ko‘ra, oilaviy tarbiya tushunchasi bolalarni milliy axloqiy me‘yorlar asosida keksa avlod vakillari, buvilar va bobolar tomonidan tarbiyalashni nazarda tutadi. Bolalar tarbiyasi ota-onalarning o‘zaro munosabatlari ham bevosiya bog‘liq. Xalqimiz bejizga: “Qush uyasida ko‘rganini qiladi” deb aytmaydi. Sharq allomalari, farzand tarbiyasi, eng avvalo, ota-onalarning zimmasida bo‘lishi kerak, deb hisoblashgan. Shuning uchun oila tarbiyasini asosiy o‘ringa qoyadilar. Sharq allomlarining ta‘lim va tarbiya, oilaviy tarbiyada oilaning o‘rni to‘g‘risidagi qarashlari islom dini va uning qadriyatlari asosida shakllangan. Ularning asarlaridagi umuminsoniy g‘oyalar islom axloqi g‘oyalari bilan hamohangdir. Buxorolik yirik olim Abu Ali ibn Sino ta‘lim-tarbiya muammolariga bag‘ishlangan “Tadbir al-manozil” nomli maxsus asar yozgan. Unda ota-onaning farzand tarbiyasidagi vazifalari aks ettirilgan. Asarda ota-onaning farzand tarbiyasidagi burchi, ularning o‘zaro munosabatlari haqida fikr yuritilgan, ayniqsa ota-onalar o‘zlarining mehnatsevarligi bilan farzandida kasb-hunarga mehr uyg‘otishi ko‘rsatilgan.

Bolalar hayotini tartibga solish, ularni o‘z vaqtlaridan to‘g‘ri va samarali foydalanishga o‘rgatish oilaviy tarbiyaning to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganligi va kelajakdagi hayotini tartibga solishning kafolati hisoblanadi. Oilada bolani tarbiyalash juda murakkab va nozik jarayon ekanligi ko‘rsatiladi, shuning uchun u tug‘ilishdan boshlanishi kerak va doimo davom etishi kerak deb uqtiriladi. Muallif ona allasining tarbiyaviy roliga to‘xtalar ekan, uning ikkita tarbiyaviy vazifani bajarishini ko‘rsatadi. Birinchidan, beshikni tebratish bolani jismonan chiniqtirsa, ikkinchidan, beshikning ritmik tebranishi va qo‘shiq bilan bola ona qalbining tub-tubidan o‘z kelajagiga bo‘lgan mehr-muhabbat, orzu-niyatlarni his qiladi.

Abu Ali ibn Sino “Kichik bolaning idrok kuchi kattalarniki bilan barobardir” degan fikrni bildirgan. Bundan tashqari, Ibn Sino otaning farzand tarbiyasida katta ta’siri borligini ta’kidlagan. “Agar oila boshlig‘i o‘zining tajribasizligini, o‘jizligini ko‘rsatsa, oila a’zolariga yaxshi tarbiya bera olmaydi va bu oxir-oqibat yomon oqibatlariga olib kelishi mumkin”. Ota oilada xulq-atvorda, muloqotda, nutq madaniyatida, oila a’zolari o‘rtasidagi munosabatlar jarayonida, rostgo‘ylikda namuna bo‘lishi kerak. Ibn Sinoning fikricha, bolada axloqiy dunyoda idealning shakllanishi bolalar tarbiyasini to‘g‘ri yo‘naltirishning eng muhim vositasidir. Bir tomondan, bola tarbiyasida ijtimoiy muhit qanday muhim rol o‘ynasa, ikkinchi tomondan, ta‘lim-tarbiya natijasida inson shaxsiyatini qanday takomillashib borishini tushunamiz. Bundan ko‘rinib turibdiki sharq allomalarining qarashlari ko‘p asrlar davomida ko‘plab avlodlarning dunyoqarashini boyitdi. Ularning o‘g‘itlari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q.

REFERENCES

1. Абдуллаев К.Ф. Мыслители востока о педагогической профессии // Культура мира и ненасилия подрастающего поколения: ракурсы интерпретации и педагогические условия развития, 2020. С. 117-120.
2. Абдуллаев К.Ф., Жураев Б.Т. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ // Вестник науки и образования, 2020. № 21-3 (99).
3. Жураев Б.Т. Памятники Бухары - источник воспитания молодого поколения // Проблемы современной науки и образования, 2020. № 11 (156).
4. Irisov A. Abu Ali ibn Sino hayoti va ijoodiy merosi. T. “Fan”, 1980. 160-bet
5. Rachmonberdieva, S. (2023). THE IMPORTANCE OF METHODS OF VOCAL PEDAGOGY IN THE EDUCATION OF THE VOICE OF STUDENTS IN THE PERIOD OF

MUTATION. In Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования (pp. 142-145).